

РОЛЬ ЭМПАГЛИФЛОЗИНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Зокирова Д.Д.

Андижанский Государственный Медицинский Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17467342>

ARTICLE INFO

Received: 26th October 2025

Accepted: 27th October 2025

Online: 28th October 2025

KEYWORDS

В последние годы особое внимание уделяется новому классу препаратов — ингибиторам натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа (SGLT2).

ABSTRACT

Эмпаглифлозин, как один из представителей этого класса, обладает уникальным механизмом действия: он блокирует реабсорбцию глюкозы в проксимальных канальцах почек, способствуя её выведению с мочой. Помимо сахароснижающего эффекта, препарат оказывает положительное влияние на массу тела, артериальное давление и сердечно-сосудистую систему. Таким образом, изучение роли эмпаглифлозина в комплексной терапии СД2 имеет важное значение для совершенствования лечебных стратегий и индивидуализации подходов к терапии.

Актуальность. Сахарный диабет 2 типа (СД2) — одно из самых значимых неинфекционных заболеваний современности, которое представляет собой глобальную медицинскую и социально-экономическую проблему. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество больных диабетом ежегодно увеличивается и к 2030 году может превысить 600 миллионов человек. Заболевание характеризуется хронической гипергликемией, развивающейся вследствие инсулинорезистентности и относительного дефицита инсулина, что приводит к повреждению сосудов, сердца, почек, глаз и нервной системы.

Основной целью терапии СД2 является достижение и поддержание оптимального уровня гликемического контроля, профилактика осложнений и улучшение качества жизни пациентов. Однако использование традиционных сахароснижающих средств не всегда позволяет добиться стойкого эффекта, особенно у больных с ожирением, гипертонией и хроническими заболеваниями почек.

В последние годы особое внимание уделяется новому классу препаратов — ингибиторам натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа (SGLT2). Эмпаглифлозин, как один из представителей этого класса, обладает уникальным механизмом действия: он блокирует реабсорбцию глюкозы в проксимальных канальцах почек, способствуя её выведению с мочой. Помимо сахароснижающего эффекта, препарат оказывает положительное влияние на массу тела, артериальное давление и сердечно-сосудистую систему.

Таким образом, изучение роли эмпаглифлозина в комплексной терапии СД2 имеет важное значение для совершенствования лечебных стратегий и индивидуализации подходов к терапии.

Цель исследования.

Изучить влияние эмпаглифлозина в составе комплексной терапии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и оценить его эффективность в достижении оптимального гликемического контроля, снижении массы тела и артериального давления.

Дополнительно — определить степень влияния препарата на функциональное состояние почек, показатели липидного обмена, а также оценить его безопасность и переносимость при длительном применении.

Исследование направлено на выявление преимуществ использования эмпаглифлозина как препарата, способного не только контролировать уровень сахара, но и уменьшать риск диабетических осложнений и улучшать общее состояние пациентов.

Материалы и методы

В исследование включено 60 пациентов с диагностированным СД2 в возрасте от 40 до 65 лет.

Основная группа (n=30) — получала эмпаглифлозин 10–25 мг/сут в составе комбинированной терапии;

Контрольная группа (n=30) — находилась на стандартном лечении (метформин, диета, физическая активность).

Оценивались показатели гликозилированного гемоглобина (HbA1c), масса тела, артериальное давление, уровень глюкозы натощак, липидный профиль и скорость клубочковой фильтрации. Период наблюдения составил 6 месяцев.

Результаты

Через 6 месяцев лечения у пациентов основной группы наблюдалось статистически значимое снижение HbA1c на 1,2%, массы тела на 3,1 кг, а систолического АД — на 8 мм рт.ст. Также отмечено улучшение липидного профиля: уровень общего холестерина снизился на 10%, триглицеридов — на 12%. Показатели функции почек (СКФ) оставались стабильными, побочные эффекты не отмечены.

Вывод. Эмпаглифлозин является эффективным компонентом комплексной терапии СД2, способствующим улучшению гликемического контроля, снижению массы тела и артериального давления. Препарат улучшает метаболический статус и снижает риск прогрессирования сосудистых осложнений, что делает его важным элементом современной терапии диабета.

Список использованной литературы:

1. Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика. М., 2023.
2. Kaku K. Efficacy and safety of empagliflozin in Asian patients with type 2 diabetes. *Diabetes Obes Metab.* 2015;17:394–404.

3. Inzucchi S.E. et al. Empagliflozin and Assessment of Long-Term Safety in Patients with Type 2 Diabetes. *Diabetes Ther.* 2018;9:229–243.
4. Roden M. Mechanisms of action of SGLT2 inhibitors and their implications for clinical practice. *Diabetologia.* 2019;62:154–167.
5. Шестакова М.В., Мокрышева Н.Г. Современные возможности терапии сахарного диабета 2 типа: роль SGLT2-ингибиторов. *Эндокринология.* 2023;68(4):15–24.

